

Készül: 1db rajz szerint: jobb
1db tükörkép szerint: bal

tervező		Tárgy: Kézifék tartó jobb/bal	Méretarány: 1:1	Tömeg:	
dátum	2016.12.29				
rajzoló					
dátum		Anyagminőség:	Rajzszám: 10-36-01-141/142		
ellenőr		Méret: Lv 2			